

DEL CONTROL LOCAL A LA PROGRESION: RESULTADOS A LARGO PLAZO DE LA PROSTATECTOMIA RADICAL EN CANCER DE PROSTATA DE ALTO RIESGO

M. Calvo Puente R. Blanco Fernandez C. Gonzalez Bodenlle P. Inza Ortiz de Urbina L. Lago Garcia B. Diaz

Hospital Universitario de Cabuenes Urologia

ORCID: 0009-0003-2011-155X

OBJETIVO

Analizar los resultados oncológicos a largo plazo de los pacientes con cáncer de próstata de alto riesgo y localmente avanzado tratados mediante prostatectomía radical en nuestro centro, y contextualizar estos resultados dentro de las actuales estrategias multimodales de tratamiento.

MATERIAL Y METODOS

Estudio descriptivo retrospectivo unicéntrico que incluye pacientes intervenidos entre 2010 y 2020. Se analizaron 79 pacientes, de los cuales el 24% presentaban enfermedad localmente avanzada. La mediana de seguimiento fue de 109,9 meses, con control evolutivo mediante cifras de PSA. Las variables principales analizadas fueron la supervivencia global (SG), la supervivencia libre de progresión bioquímica (rPFS) y los patrones de progresión.

RESULTADOS

La prostatectomía radical se asoció a una supervivencia global prolongada en esta cohorte de pacientes de alto riesgo. Sin embargo, la progresión de la enfermedad fue frecuente, con una mediana de rPFS de 73,9 meses. El patrón predominante de progresión fue metastásico, lo que refleja el comportamiento biológico agresivo de este grupo a pesar del tratamiento local.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

La prostatectomía radical constituye una opción terapéutica válida dentro del abordaje multimodal del cáncer de próstata de alto riesgo, permitiendo un adecuado control local y una supervivencia global prolongada en pacientes seleccionados. No obstante, la elevada tasa de progresión, especialmente a distancia, pone de manifiesto la necesidad de estrategias sistémicas complementarias y de una adecuada selección de pacientes. Estos resultados son concordantes con la literatura actual y refuerzan el papel de enfoques combinados en este contexto clínico.